

O Custo da Cesta Básica em Assis Brasil

Maio de 2026

No mês de maio de 2026, observou-se uma nova redução nos preços das cestas de alimentação e de higiene pessoal, com repercussões diretas sobre o orçamento das famílias. Em contrapartida, a cesta de limpeza doméstica apresentou elevação de preços. Ao término do período, constatou-se que o custo de vida permaneceu ligeiramente inferior ao registrado em abril, reforçando a importância de um planejamento financeiro criterioso para os próximos períodos.

R\$563,48

Cesta Alimentar

-0,76%

R\$97,54

Cesta Limpeza

+3,18%

R\$35,17

Higiene Pessoal

-3,50%

COORDENADOR

Prof. Dr. Rubicleis Gomes da Silva

Universidade Federal do Acre — UFAC

Equipe de Pesquisadores

• Bruna Silva Almeida

Juan Carlos Flores Ayma

• Cleiciano Manchineri da Silva

Katielly Nogueira Gomes

• Clisjane Rodrigues dos Santos

Paulo Pereira de Lima

• Danton Casas Moura

Raquel Castro da Silva Martins

• João Sales de Moura Filho

Viviane Silva da Silva

Universidade Federal do Acre — Bacharelado em Ciências Econômicas

Cesta Básica Alimentar

Análise da variação dos preços dos itens da Cesta Básica Alimentar em Assis Brasil, entre Abril e Maio de 2026.

Em maio de 2026, o valor da cesta básica em Assis Brasil registrou novamente um decréscimo de **0,76%**, totalizando **R\$ 563,48** por pessoa. O decréscimo foi motivado principalmente pela queda nos preços do tomate e do leite, enquanto a carne e a manteiga apresentaram aumento, em contraste com os custos apresentados em Rio Branco e Cruzeiro do Sul.

Tabela 1. Custo da cesta básica alimentar em Assis Brasil (maio/2026).

Produto	Quant.	Abr (R\$)	Mai (R\$)	Var. Abs.	Var. (%)
Arroz	3,6 Kg	16,56	16,85	+0,29	+1,75
Feijão	4,5 Kg	33,83	34,90	+1,07	+3,15
Carne	2,25 Kg	77,06	82,75	+5,69	+7,38
Frango	2,25 Kg	32,64	32,83	+0,19	+0,57
Leite	6 L	58,23	52,84	-5,39	-9,26
Pão	6 Kg	74,24	73,65	-0,59	-0,80
Café	0,6 Kg	44,53	43,70	-0,83	-1,86
Açúcar	3 Kg	12,86	12,53	-0,33	-2,55
Farinha de Mandioca	3 Kg	19,12	18,77	-0,35	-1,83
Mandioca	6 Kg	24,98	23,24	-1,74	-6,97
Tomate	9 Kg	84,35	77,36	-6,99	-8,29
Banana	7,5 Kg	29,84	30,96	+1,13	+3,77
Óleo	750 ml	7,55	7,69	+0,14	+1,83
Manteiga	0,75 Kg	52,01	55,41	+3,40	+6,53
Total		567,81	563,48	-4,33	-0,76%

Fonte: PEX Assis Brasil.

Em maio, verificou-se que sete dos quatorze itens da cesta básica apresentaram aumento de preços em relação a abril de 2026, com destaque para a **carne (7,38%)**, a manteiga (6,53%) e a banana (3,77%). Por outro lado, sete produtos registraram retração nos valores, especialmente o **leite (-9,26%)** e o tomate (-8,29%), que apresentaram as maiores baixas.

Tempo de Trabalho

O trabalhador de Assis Brasil necessitou destinar aproximadamente **76 horas e 28 minutos** de sua jornada mensal de 220 horas para a aquisição da cesta básica alimentar no valor de R\$ 563,48, considerando o salário-mínimo de R\$ 1.621,00. Esse resultado representa uma **redução de 36 minutos** em relação ao mês de abril.

Cesta Básica de Limpeza Doméstica

Análise da variação dos preços dos itens da Cesta de Limpeza Doméstica em Assis Brasil, entre Abril e Maio de 2026.

Em maio de 2026, registrou-se um aumento de **3,18%** no preço da cesta básica de itens de limpeza doméstica, totalizando **R\$ 97,54**. Dentre os produtos analisados, destacaram-se a cera para assoalho (+7,88%) e o inseticida (+6,80%). Em contrapartida, a esponja de aço (-4,44%) e o desinfetante (-2,93%) apresentaram redução, conforme a Tabela 2.

Tabela 2. Custo da cesta básica de limpeza doméstica em Assis Brasil (maio/2026).

Produto	Quant.	Abr (R\$)	Mai (R\$)	Var. Abs.	Var. (%)
Água Sanitária	1 L	4,39	4,52	+0,13	+3,00
Esponja de Aço	Pct (8 und)	3,29	3,14	-0,15	-4,44
Sabão em Barra	1 Kg	17,29	18,26	+0,97	+5,64
Sabão em Pó	500 g	8,41	8,24	-0,17	-2,03
Detergente	500 ml	3,35	3,39	+0,04	+1,31
Desinfetante	500 ml	5,27	5,12	-0,15	-2,93
Vassoura Piaçava	Unidade	20,74	20,75	+0,01	+0,05
Cera para Assoalho	750 ml	14,34	15,47	+1,13	+7,88
Inseticida	360 ml	17,46	18,65	+1,19	+6,80
Total		94,53	97,54	+3,01	+3,18%

Fonte: PEX Assis Brasil.

Tempo de Trabalho

Em Assis Brasil, o trabalhador precisou dedicar **13 horas e 14 minutos** de sua jornada mensal de 220 horas para comprar a cesta básica de limpeza doméstica, considerando o salário-mínimo de R\$ 1.621,00. Esse período representa um **acréscimo de 24 minutos** em comparação com abril de 2026.

Cesta Básica de Higiene Pessoal

Análise da variação dos preços dos itens da Cesta de Higiene Pessoal em Assis Brasil, entre Abril e Maio de 2026.

Tabela 3. Custo da cesta básica de higiene pessoal em Assis Brasil (maio/2026).

Produto	Quant.	Abr (R\$)	Mai (R\$)	Var. Abs.	Var. (%)
Absorvente	Pct (8 und)	6,48	6,22	-0,26	-4,04
Creme Dental	90 g	6,52	6,75	+0,23	+3,59
Sabonete	2 de 90 g	8,47	7,92	-0,55	-6,52
Papel Higiênico	Pct (4 und)	7,08	7,28	+0,20	+2,88
Barbeador Descartável	Pct (2 und)	7,90	7,00	-0,90	-11,37
Total		36,44	35,17	-1,27	-3,50%

Fonte: PEX Assis Brasil.

Em março de 2026, o preço da cesta de higiene pessoal individual em Assis Brasil foi de **R\$ 35,75**, uma leve redução de **0,11%** em comparação a fevereiro. Entre os produtos, papel higiênico (-5,42%) e barbeador descartável (-6,16%) tiveram queda nos preços. Os outros três itens ficaram mais caros, com destaque para o **absorvente (+5,01%)**.

Tempo de Trabalho

O trabalhador destinou aproximadamente **4 horas e 46 minutos** de sua jornada mensal de 220 horas para adquirir essa cesta, considerando o salário-mínimo de R\$ 1.621,00. Esse período representa um **decréscimo de 10 minutos** em relação a abril de 2026.

Participação das Cestas no Salário-Mínimo

Análise dos valores das cestas no salário-mínimo em maio de 2026 (%)

Figura 1. Participação dos valores das cestas no salário-mínimo bruto (R\$ 1.621,00).

Em maio de 2026, no município de Assis Brasil, os custos das cestas básicas de alimentação, limpeza doméstica e higiene pessoal representaram parcela significativa da renda dos trabalhadores. Com um salário-mínimo bruto de R\$ 1.621,00, **42,95%** desse montante foi destinado a essas despesas essenciais. Após a dedução de 7,5% referente à contribuição previdenciária, esse percentual se eleva para **46,42%**, evidenciando o expressivo impacto dos itens básicos no orçamento das famílias.

No mês em análise, uma família composta por **dois adultos e três crianças**, considerando que cada criança consome o equivalente à metade de cada cesta, apresentou despesas de R\$ 1.972,18 com alimentação, R\$ 341,39 com produtos de limpeza e R\$ 123,09 com itens de higiene pessoal, totalizando **R\$ 2.436,66**. Esse montante equivale a **1,50 salários-mínimos** em maio de 2026.

Em maio, o trabalhador de Assis Brasil precisou de aproximadamente **94 horas e 28 minutos** para adquirir as três cestas básicas, representando um **decréscimo de 22 minutos** em relação ao mês de abril.

Análise Regional: Assis Brasil, Cruzeiro do Sul e Rio Branco

Análise regional do custo de vida para um indivíduo em maio de 2026 — Assis Brasil, Cruzeiro do Sul e Rio Branco.

Figura 2. Análise regional do custo de vida para um indivíduo — Assis Brasil, Cruzeiro do Sul e Rio Branco (mai./2026).

Em maio de 2026, a cesta básica alimentar apresentou decréscimo em **Assis Brasil** ($-0,76\%$, R\$ 563,48), enquanto **Rio Branco** ($+2,12\%$, R\$ 608,91) e **Cruzeiro do Sul** ($+3,76\%$, R\$ 595,29) registraram elevação. Assis Brasil permaneceu com o menor preço para alimentação, consolidando-se como a cidade mais acessível nessa categoria entre as localidades analisadas no Acre.

Ao comparar os três grupos de cestas, verifica-se que **Rio Branco** apresenta os menores preços em higiene pessoal (R\$ 25,75) e limpeza doméstica (R\$ 85,99), porém registra o valor mais elevado para alimentação (R\$ 608,91). **Assis Brasil** manteve a cesta alimentar mais barata (R\$ 563,48), enquanto **Cruzeiro do Sul** apresentou os maiores custos totais (R\$ 713,69), ficando acima de Rio Branco (R\$ 720,65) e Assis Brasil (R\$ 696,19).

Tempo de Trabalho

O tempo de trabalho necessário para adquirir as três cestas básicas foi de **94 horas e 28 minutos** em Assis Brasil. Em termos totais, Assis Brasil (R\$ 696,19) registrou o menor custo entre as cidades, seguido por Cruzeiro do Sul (R\$ 713,69) e Rio Branco (R\$ 720,65), evidenciando a vantagem de Assis Brasil especialmente na cesta alimentar, que compensou os custos elevados de limpeza.